

Мажбурий ижро ҳаракатларида коррупцияга қарши курашиш бўйича хорижий тажриба: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратура тингловчиси

Бобохонов Даврон Бахриддинович

Мажбурий ижро ҳаракатларида коррупцияга қарши курашиш бўйича хорижий тажрибасига тўхталадиган бўлса, ижро ҳаракатларини амалга оширишда электрон тизимлардан фойдаланиш кўрсаткичи Швеция, Финландия, АҚШ, Нидерландия, Германия каби давлатларда юқори.

Германия давлатида 2009 йилдан буён “Ижро ҳаракатларидан ундирилган мол-мулклар доирасида интернет-аукционни ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қонун амал қилади. Интернетдаги аукцион тизими фойдаланувчилар учун кун-у тун хизмат қилади¹.

Швецияда ягона мажбурий ижро этишнинг электрон рўйхати мавжуд. Ушбу рўйхат ижро этилиши лозим бўлган ҳужжатлар ҳақида маълумот сақлайди. Ҳеч қандай ёзма рухсатномасиз ижро этувчи қарздорнинг солиқ, савдо, транспорт ва бошқа қатор мулкӣ бойликлари ҳақида маълумот олиши мумкин. Швециянинг информацион қонунчилигининг муҳим хусусиятларидан бири қарздорнинг қарзи тўлангандан кейин ҳам, унинг қарзи ҳақидаги маълумотлар яна уч йил сақланади.

Муассасалар ўртасида ҳужжатларни электрон алмашинув тизими Дания давлатида кенг йўлга қўйилган. Ҳар хил давлатлар электрон ахборот алмашинув тизимини бир бирига боғловчи ягона дастур йўлга қўйилган. Ушбу дастурнинг номи: “XML-INFOSTRUCTUREBASE”.

Қолаверса мазкур давлатда э-боок (электрон китоб) тизими йўлга қўйилган бўлиб, бу тизимнинг мақсади қоғоз жўнатмаларни электрон ҳужжатларга алмаштириш ва уларни ҳимоя қилинган почта қутиси орқали қайта жўнатиш. Ҳар бир почта қутиси фуқаронинг шахсийлаштирилган рақами билан тўлдирилган. Чет эл тажриба таҳлили кўрсатишича ижро этиш жараёнида асосий йўналишлардан бири энг аввало ижро ҳужжатларининг электрон кўриниши мақомини мустаҳкамлаш ва уларга юридик куч берилишидир. Шундай қилиб, Швецияда электрон тизимдан

¹ scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?...law.

фойдаланган ҳолда ижро ҳаракатларининг қарийиб 75 фоизи уч ойлик муддатда тугатилади².

Финляндия давлатида 2000 йил 1 январдан бошлаб давлат муассасаларида электрон техникаларни қўллаш бўйича махсус қонун амалга киритилган. Қонунга кўра электрон ҳужжат бу электрон хабардир³.

Чехия давлатида 2009 йил, 1 июлдан бошлаб “Электрон иш бошқариш ва ҳужжатларнинг автоматик конверцияси тўғрисида”ги қонун кучга кирган. Ушбу қонун давлат органлари ўртасида электрон ахборот алмашинувида изчилликни таъминлаб, ҳужжатларнинг жўнатиш вақти ҳамда жўнатишга ҳисоботини ўзида сақлайдиган дастур ишга туширилишини назарда тутди. Электрон яшиқлар мажбурий тартибда барча давлат органлари учун фаолият юритади, суд ижрочилари фаолиятида ҳам ундан кенг фойдаланилади⁴.

Австрия, Испания ва Нидерландия давлатларида жисмоний ва юридик шахслар ҳақида маълумотлар базасига суд ижрочилари фақат суднинг санкцияси билангина киришлари мумкин. Нидерландия давлатида қарздор суд ижрочиларига мол-мулки хусусидаги декларациясини сўралган вақтида кўрсатишдан бош тортса икки йилгача қамоқ жазоси билан жазоланиши мумкин. Мазкур ҳолат ўз-ўзидан ижро ҳаракатларининг тезкорликда амалга оширилишини таъминлайди.

Умуман хорижий мамлакатларда суд қарорларини ижро қилишда замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиш кенг кўламда қўлланилмоқда. Олиб борилаётган тадқиқот суд ҳужжатларини мажбурий ижро этиш соҳаси азалдан мустақил орган бўлмай, судлар назоратида бўлганлиги, айрим суд ҳужжатларини мустақил равишда ижро этмаганлиги ҳамда асосий вазифаларидан ташқари ортиқча вазифалар юклатилганлигини кўрсатади.

Маълумки, Нидерландия дунёда коррупция даражаси энг паст давлатлар қаторига киради. Мазкур давлатда коррупцияга қарши кураш тизими қуйидагиларни ўз ичига олади. Коррупция ҳолати аниқлангач, коррупциявий ҳаракатнинг оқибатлари муҳокама қилинади ва уларга қўлланган жазолар мунтазам равишда эълон қилиб борилади. Ички ишлар вазири ҳар йили коррупция фактлари ва коррупцияга алоқадор шахсларни жазолаш чоралари тўғрисида парламентга ҳисобот беради.

Мамлакатда коррупциявий ҳолатлар юзага келиши мумкин бўлган “нуқта”ларни кузатиб бориш ва бу жойларда шахсларнинг фаолиятини назорат қилиш тизими ишлаб чиқилган.

Шунингдек, расмий ахлоқ қоидаларининг бузилиши учун жавобгар мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тизими яратилган.

² <https://globalarbitrationreview.com/jurisdiction/1000227/sweden>

³ https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_envi..

⁴ https://e-justice.europa.eu/content_how_to_proceed-34-cz-e..

Коррупциявий ҳаракатлар учун асосий жазо — давлат ташкилотларида ишлаш ҳуқуқидан ва барча ижтимоий имтиёзлардан маҳрум бўлишдир. Шунингдек, жарима ва ўз вазифасидан вақтинча четлатиш жазоси ҳам қўлланилади.

Энг муҳим ташкилотларда, хусусан, вазирликларда:

- ички хавфсизлик хизмати мавжуд бўлиб, уларнинг вазифаси амалдорларнинг хатосини аниқлаш, уларнинг қоидаларни қасдан ёки тасодифан бузишини ўрганиш ҳисобланади;
- коррупция содир этиши мумкин бўлган лавозимларга шахсларни танлаш тизими яратилган;
- миллий хавфсизлик тизимига тегишли бўлмаган, коррупцияга оид барча материаллар оммага эълон қилинади;
- коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат хавфсизлиги тизими яратилган ва у коррупцияни аниқлаш учун катта ваколатларга эга;
- барча даражадаги мансабдор шахслар ўзларига маълум бўлган коррупцияни рўйхатга олишлари шарт, бу маълумотлар ички ишлар ва адлия вазирликларига юборилади;
- коррупцияга қарши курашда оммавий ахборот воситалари катта роль ўйнайди. Чунки улар коррупция ҳолатларини фош этади ва улар ҳақида суриштирув олиб боради.

Сингапурда эса, коррупцияга қарши кураш асосий йўналиши бўлган махсус орган мавжуд. У Коррупцияга қарши кураш бўйича тергов бюроси деб аталади. Ушбу мустақил орган Сингапур иқтисодиётининг давлат ва хусусий секторда коррупциянинг олди олинисини ўрганади.

Бюро ҳукумат амалдорлари мансабини суиистеъмол қилган ҳолатларни текширади ва тегишли органларга зарур чораларни кўриш учун хабар қилади. Бюро бошқарув тизимидаги камчиликларни аниқлаш учун давлат органлари иш услубларини ўрганади.

Агар бундай бўшлиқлар коррупцияга ва суиистеъмолчиликка олиб келиши мумкин бўлса, Бюро ушбу бўлинмалар раҳбарларига чора кўришни тавсия қилади. Сингапур давлати коррупцияга қарши сиёсатининг асосий ғояси «инсонни коррупцияга ундайдиган ҳолатларни бартараф қилиш»дан иборат. Бунга бир қатор тамойиллар орқали эришилади:

- 1) давлат хизматчиларининг иш ҳақини хусусий секторда муваффақиятли ишлаётган шахсларнинг ўртача ойлик иш ҳақи билан тенглаштириш;
- 2) давлат органлари мансабдорларининг мулки, активлари ва қарзлари бўйича йиллик ҳисоботларини назорат қилиш. Хусусан, прокурор коррупцияга қарши қонунчиликни бузганликда гумон қилинган шахсларнинг ҳар қандай банк ҳисоб рақамларини, акцияларини текширишга ҳақли;

- 3) юқори лавозимдаги мансабдорларнинг маънавий юксаклигини таъминлаш;
- 4) иқтисодий ривожланишда дуч келинадиган маъмурий тўсиқларни бартараф этиш.

Германияда муайян функциялардан қатъи назар, давлат хизматчилари ўз вазифаларини бутун жамият манфаати учун холис ва адолатли бажариши шарт. Мазкур мамлакатда коррупцияга қарши курашнинг биринчи вазифаси расмий сирларни сақлашдан иборат. Давлат хизматчиси, шунингдек, ўз фаолияти давомида унга маълум бўлган маълумот ва ҳақиқатларни сир сақлаши талаб этилади.

Давлат хизматчиси рухсат олмасдан туриб гувоҳлик беришга, ҳатто судда ҳам баёнот беришга ҳақли эмас. Давлат хизматчиси хизмат кўрсатишдан бошқа ҳар қандай иш учун олдиндан юқори даражадаги раҳбарининг розилигини олиши талаб қилинади.

Давлат хизматчиси учун рухсатномалар фақат илмий муассасаларда ва ўқитиш ҳамда тадқиқотлар билан боғлиқ фаолият учун талаб қилинмайди. Давлат хизматчилари бирон-бир тадбиркорлик фаолияти билан шахсан ёки ваколатли вакиллари орқали шуғулланиш ҳуқуқига эга эмас.

Федерал ҳукумат қонун кучига эга қарор чиқариш йўли билан давлат хизматчиларининг ўриндошлик асосида ишлаш тартибини белгилайди. Унда қайси фаолият давлат хизмати деб ҳисобланади ёки унга тенглаштирилади; давлат хизматчиси қўшимча иши учун ҳақ оладими; давлат хизматчиларининг қайси тоифалари рухсатнома олишга мажбур каби масалалар аниқлаштирилади.

Агар хизматга оид муносабатлар тугатилгандан сўнг давлат хизматчиси ўзининг охириги беш йиллик хизмат фаолияти билан боғлиқ ишда ишласа, охириги хизмат жойида буни эълон қилиши керак. Унинг фаолияти, агар хизмат манфаатлари учун зарар етказиши мумкин бўлса, тақиқланади.

Бу тақиқ давлат хизматининг энг юқори инстанцияси томонидан жорий этилади ва хизмат муносабатлари тугаганидан кейин 5 йил ўтгач, тугайди.

Давлат хизматчиларининг зиммасига юклатилган вазифаларни бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслиги оқибатлари батафсил тартибга солинади. Давлат хизматчиси, Федерал интизомий ҳуқуқ ҳақидаги низомга мувофиқ, ўз вазифаларини бажариш тартибини бузган деб топилса, жиноят содир этган ҳисобланади.

Коррупциянинг олдини олиш мақсадида Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатларида суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш органлари ўз ҳудудидининг менталитетига хос равишда турли ваколатли органлар ҳузурида ташкил этилган.

Жумладан, Азербайжон, Армения, Белоруссия ва Украина Республикаларида ҳамда Россия Федерациясида суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш органи Адлия вазирлиги ҳузурида ташкил этилган бўлиб, ушбу давлатлар

худудларида Адлия вазирлиги ижро органлари фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқади, уларни фаолиятни мувофиқлаштиради ҳамда назоратини амалга оширади.

Жумладан, Россия Федерациясида азалдан давлат тизими ишлаб чиқилган бўлиб, “Суд приставлар федерал хизмати” ягона мажбурий ижро тизими ҳисобланади. Тизимнинг мансабдор шахслари кенг ваколатларга эга бўлиб, суд приставлар томонидан ижро ҳаракатларини амалга оширилади. Ҳозирги кунда, суд приставларни федерал хизмати ҳуқуқни муҳофаза тузилмаларига хос кенг давлат-бошқарув ваколатларига эга.

Суд приставлар томонидан ижро ҳаракатларини амалга ошириш давомида фуқароларни конституцион, мулкӣ ва шахсий номулкӣ ҳуқуқлари чеклаб қўйилиши мумкин. Жумладан, суд приставлари мустақил равишда қарздорнинг мулкига, шу жумладан, кредит ташкилотларига ҳам банд қўйиши мумкин. Бундан ташқари, суд приставлар Россия Федерацияси ҳудудидан четга чиқиш ҳуқуқлари чеклаш, транспорт воситасини бошқариш маҳсус ҳуқуқидан чеклаш, яшаш жойларига кириш ҳуқуқини челаш ваколатига эгадирлар.

Россия Федерацияси суд приставлари томонидан қарздор шахсни ва олиб қўйилиши лозим бўлган болани қидириш ишлари амалга оширилади. Бунда суд приставлари банк ва ички ишлар органлари билан ҳамкорликда қарздор ҳақидаги маълумотларни тезкор йўллар билан олиш имконига эгадирлар.

Рус олими Е.Воронов ўз тадқиқотида, Россия Федерациясида ташкил этилган суд ҳужжатларини мажбурий ижро этиш ягона марказлашган тизим ҳисобланиб, мамлакатнинг барча ҳудудида суд ҳужжатларининг ижро этилишига имкон яратиб берилиши ҳақида тўхталиб ўтган⁵.

Шундай қилиб Россия Федерациясидаги мажбурий ижро тизимини давлат тизими наъмунасида кўришимиз мумкин⁶.

Ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибларини ўрганиш Ўзбекистон Республикаси суд-ҳуқуқ тизimini ислоҳ этишга хизмат қилган бўлар эди.

Юқоридаги мамлакатлар ижро қонунчилигига назар солсак, уларда ижро тизимига замонавий ахборот технолгияларини жорий этганини кўришимиз мумкин.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси суд тизими билан Мажбурий ижро бюро тизими ўртасида ўзаро ҳамкорликда ахборот технолгияларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

⁵ Е.Н.Воронов. Организация принудительного исполнения судебных актов в Российской Федерации: Дисс. канд юрид наук. — Москва 2010. — Б.19.

⁶ Отчёт директора ФССП Аристова Д. Сборник материалов 9-Международной научно-практической конференции 10-13 октября 2018., — Сочи, Краснодарский край. —Б.21.